

**VOYAGA YETMAGANLARGA NISBATAN ZO‘RLIK ISHLATIB
SODIR ETILADIGAN JINOYATLAR**

Muslima Suyunova

JIDU, RUSL 008

Aziza Xasanovna Aripova

(ilmiy rahbar)

JIDU O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti, f.f.n. PhD

mumtozim@mail.ru

Barqaror tarzda ravnaq topayotgan mamlakatimizda tinchlik, osoyishtalik va farovonlikni yanada mustahkamlashning muhim sharti sifatida oila institutini har tomonlama rivojlantirish, onalik va bolalikni muhofaza qilish, har bir oilani, undagi sog‘lom ma‘naviy muhitni asrab-avaylash, er-xotin, ota-onalar bilan farzandlar, qaynona-kelin, qo‘ni-qo‘shnilar o‘rtasidagi mehr-oqibat hissini shakllantirish bo‘yicha bir qancha dasturiy chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda va ular amalda o‘zining ijobiy natijasini bermoqda. Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishgan dastlabki yillardan boshlab uning inson huquqlariga oid asosiy g‘oya va qoidalarini o‘ziga singdirgan xalqaro huquqiy hujjatlar – Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” hamda “Bolalar huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiyasi qoidalariga mos ravishda oilani mustahkamlash, uning har bir a‘zosi haq-huquqlarini himoya qilish, oilaviy munosabatlarda o‘z huquq va erkinliklaridan to‘laqonli foydalanishlari uchun imkoniyatlar yaratishga yo‘naltirilgan milliy qonunchilik bazasi yaratildi va yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga hamohang tarzda doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Jumladan, xalqimizning milliy o‘ziga xosligi, avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan urf-odat va an‘analarimiz, qadriyatlarimizga bo‘lgan hurmat va ishonch ramzi sifatida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga “Oila” deb nomlangan alohida bob kiritilib, uning

63-moddasida oila jamiyatning asosiy bo'g'ini, u jamiyat va davlat muhofazasida ekanligi qat'iy kafolatlab qo'yildi.

Bugungi kunda hududlarda sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yuzasidan olib borilayotgan ishlar samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, jinoyatlarning sodir etilishi sabablari, shaxsda g'ayriijtimoiy xulq-atvor va xususiyatlarning shakllanishiga hamda turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar sodir etilishiga, qonunga yoki qonun ijrosiga putur yetkazadigan, unga rioya qilishga to'sqinlik qiladigan omillar oiladagi muhit ta'sirida yuzaga keladi.

Zero, har qanday huquqbuzarlikning kelib chiqishida oiladagi nosog'lom ijtimoiy-ruhiy muhit muhim rol o'ynaydi. Ma'lumki, har qanday huquqbuzarlik va salbiy illatlarning tomiri oilada shakllanadi. Oila shaxsni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ma'naviy va axloqiy tarbiyalash, shaxslar bilan bo'ladigan ijtimoiy munosabatlar jarayonida o'zini tutish kabi insoniy xususiyatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda shaxs hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlarning 40 foizi, har to'rtta qotillikning bittasi, qasddan badanga shikast yetkazishlarning har beshtadan bittasi, haqorat qilish va tuhmatning sakkiztadan bittasi aynan oila-turmush sohasida sodir etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning: "Oilalarda nosog'lom munosabatlar, qaynona-kelin, er-xotin o'rtasidagi janjallar, xotin-qizlarimiz orasida o'z joniga qasd qilish holatlari borligi shaxsan meni qattiq iztirobga solmoqda" degan fikrlari mavzuning qanchalik dolzarb ekanligini yaqqol ko'rsatib turibdi.

Dunyodagi barcha davlatlarning milliy qonunchiligida inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash, xususan shaxsning hayoti, sog'lig'i, sha'ni va qadr-qimmatini turli jinoiy tajovuzlardan himoya qilishga alohida ahamiyat berilgan. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida "insoniyat oilasining

hamma a'zolariga xos qadrqimmat va ularning teng, ajralmas huquqlarini tan olish erkinlik, adolat va yalpi tinchlik asosi ekanligi“ e'tirof etilgan.

Zo'rvonlikdan erkaklar ham jabrlanishi mumkin, lekin xotin-qizlar aksar hollarda bolalarning zo'rvonlikdan jabrlanish ehtimoli yuqoriligi, zo'rvonlik turlari, og'irlik darajasi va kelib chiqadigan oqibatlar keskin farqlanishini inobatga olgan holda, so'nggi islohotlar aynan ularni himoya qilishga qaratilgan.

Mazkur muammo (latentligi)ning yuqoriligi shundaki, jabrlanuvchilar o'zlariga yetkazilgan zararni normal hayot deb tushunishi, oilasining siri ovoza bo'lib ketmasligi yoki oila buzilib ketmasligi, ota-onasi yoxud turmush o'rtog'ining obro'sini to'kmaslik uchun hech qayerga murojaat qilmaydilar.

Zo'rvonlikning ko'rinishlari turlicha bo'lib, O'zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida“ Qonunida zo'rvonlikning to'rt asosiy turi belgilangan.

Jismoniy zo'rvonlikka quyidagilarni kiritish mumkin:

- shapaloq tortish, tepish, turtkilash, musht bilan urish;
- zarb bilan itarib yuborish;
- turli o'tkir buyum va narsalarni otish;
- qurol bilan xavf solish yoki yaralash;
- uydan chiqishga jismonan yo'l qo'ymaslik.

➤ **Ruhiy zo'rvonlikka quyidagilarni kiritish mumkin:**

- hissiyot va his-tuyg'ularni tan olmaslik;
- uning fikrlari ustidan kulish;
- jazo chorasi sifatida jabrlanuvchining hissiyotlariga e'tibor bermaslik;
- yolg'on so'zlar aytib, undan o'z manfaati yo'lida foydalanish;
- uning do'stlari va qarindoshlariga xavf yetkazaman deb qo'rqitish va ular bilan aloqa qilishga yo'l qo'ymaslik;
- jabrlanuvchi bilan ommaviy joylarga chiqishdan bosh tortish;

- qarindosh-urug‘lar orasida sharmanda qilish;
- uydan ketishini aytib qo‘rqitish;
- kasal yoki homilador bo‘lganda unga yordam berishdan bosh tortish,
- tibbiy yordam olishiga qarshilik ko‘rsatish;
- doimiy ravishda tanqid qilish, xafa qilish, g‘azabga keltirish va hokazo.

Jinsiy zo‘ravonlikka quyidagilarni kiritish mumkin:

- erkakning ayoli bilan faqat jinsiy obyekt singari muomala qilishi;
- jinsiy aloqadan bosh tortish yoxud ayolga muloyimlik qilmaslik;
- jinsiy aloqa qilishda majburiy xatti-harakatlar qildirish;
- voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy aloqani o‘ta shafqatsizlik bilan amalga oshirish;
- zo‘rlash yo‘li bilan jinsiy aloqa qilishga kirishish;
- avval kaltaklab, keyin jinsiy aloqa qilish;
- pornografik ko‘rinishdagi buzuvchi xatti-harakatlarni ko‘rishga yoki takrorlashga majburlash;

➤ **Iqtisodiy zo‘ravonlikka quyidagilarni kiritish mumkin:**

- birlamchi ehtiyojlari (oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori) uchun asossiz pul bermaslik;
- uy-joydan foydalanish huquqini cheklash;
- ta‘lim olish va mehnat qilishga ruxsat bermaslik;
- qancha pul sarflashini nazorat qilish;
- o‘zi topgan pulni tasarruf etishga yo‘l qo‘ymaslik;
- oila budjetidan foydalanish huquqidan mahrum qilish va h.k.
- harakat (harakatsizlik)da namoyon bo‘ladi.

Yuqoridagi fikrlarni tahlil ostiga oladigan bo‘lsak, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy aloqani o‘ta shafqatsizlik bilan amalga oshirish va zo‘rlash yo‘li bilan

jinsiy aloqa qilishga kirishish – boshqacha nomi bilan “pedofiliya” hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Pedofiliya – psixiatrik kasallik bo‘lib, bu holatda insonda balog‘atga yetmagan bola bilan yaqinlik haqida tasavvur paydo bo‘lib, voyaga yetmaganlarga nisbatan zo‘rluk ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar sirasiga kiradi.

Jahon miqyosida yiliga taxminan 150 million qizlar va 73 million o‘g‘il bolalar 15 yoshga to‘lmaslaridan oldin jinsiy zo‘ravonlik qurboniga aylanishadi...

WPS reytingiga ko‘ra, Markaziy Osiyo ayollar uchun eng xavfli hudud deya e‘lon qilindi. Ahamiyatga moyil tarafi va achinarli holat shundaki, O‘zbekiston ham ro‘yxatdagi 96 davlatdan 95-o‘rinni egalladi. Bu holat, afsuski o‘ta achinarli holat. Xo‘sh asosiy omillar nimada?

Saudiya Arabistoni, Xitoy, Eron, Afg‘oniston, Misrda ommaviy qatl etish, Niderlandiyada 15 yilgacha qat‘iy tartibdagi qamoq muddati, O‘zbekistonda esa 1yildan 3 yilgacha qamoq jazosi pedofillarga nisbatan qo‘llaniladigan choralardir.

Ammo shunday holatlar ham bo‘ldiki, ota-ona qaramog‘isiz o‘sayotgan bolalarga nisbatan davomiy ravishda zo‘rluk ishlatish va jinoyatchilarning yengil jazoga tortilishi ham – qonunchilikka bir qator o‘zgartirishlar kiritilishini taqozo etadi.

Afsuski, “Jinoyat Kodeksining” bir emas, olti moddasi bilan jazoga tortilishi kerak bo‘lgan shaxslar, odatda yengil jazolanadi.

Bu kabi qarorlar sud islohotida ayrim holatlarda korrupsion vaziyatni ham bartaraf etishlikni hamda qonunchilikda shu kabi jinoyatlarga nisbatan murakkabroq jazo choralarini tayinlanishi lozimligini bildiradi.

Hali voyaga yetmagan, to‘liq shakllanmagan bolaga nisbatan qandaydir shahvoniy hislarni tuyish, ular bilan jinsiy yaqin bo‘lishga harakat qilish jinoyat emas, balki ruhiy hastallikdir. Bu nafaqat jabr ko‘rgan bolada psixologik taraflama og‘ir ta‘sirni ko‘rsatadi, shubhasiz kelajagini ham barbod qiladi. Bu holat qurbonlarining 28% suitsid haqida o‘ylaydi, va afsuski har 5 tasidan 1tasi buni amalga ham oshiradi, 33%i insonlarga nisbatan ishonchni yo‘qotadi va taxminan 32%i umrining oxirigacha depressiyadan chiqa olmaydi.

Joriy yilning 1-aprelida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari bilan sodir bo‘lgan bu holat ham to‘liq yechimini topishi lozim. E‘tiborli tarafi shundaki, 2020-yildan buyon pedofillik holatlari 34,7 % ga ortgan. Bu nafaqat har bir xalqning, balki dunyo olamining falokatidir.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, bu muammoga yagona yechim bu pedofillarga qo‘llaniladigan jazoni og‘ir shaklga o‘tkazishdir. Rivojlangan davlatlarda bo‘lgani kabi (Amerika Qo‘shma Shtatlari, Saudiya Arabistoni, Xitoy, Germaniya) umrbod, yoki uzaytirilgan muddatda qamoq jazolarini tayinlash lozim. Ammo, eng muhimi - bu qonun barchaga barobar bo‘lishi o‘ta muhimligida. . .

Adabiyotlar:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/voyaga-yetmaganlar-jinoyatchiligining-oziga-xos-xususiyatlari>
2. <https://daryo.uz/2023/02/03/ozbekistonda-voyaga-yetmaganlarga-nisbatan-zoravonlik-jinoyati-uchun-javobgarlik-kuchaytirilmoqda>
3. [YETIM HAMDA OTA-ONA QARAMOG ‘ISIZ QOLGAN BOLALARNI HAYOTDA O ‘ZO ‘RINLARINI TOPISHLARI MAQSADIDA XORIJIY TAJRIBA IMPLEMENTATSIYASI //2021](#)
4. [The role of communication culture in the field of crime prevention and public safety // 2022](#)
5. [Sociocultural realities in the development of personality // 2018](#)
6. [KIBER ZO ‘RAVONLIKDAN BOXABARMISIZ?//2022](#)